

OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

DOI: 10.5281/zenodo.15345133

Jean Michel Galindo da Silva
Geografia – Universidade Veiga de Almeida
jmsilvaon@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8570291264188829>

AT05: Educação Inclusiva na Educação Básica.

RESUMO: Este estudo aborda a Educação Inclusiva no contexto escolar, analisando como ela pode ser efetivamente implementada frente aos desafios enfrentados por alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEEs). A inclusão escolar exige estratégias que superem práticas tradicionais, visando à permanência e ao desenvolvimento de todos os estudantes. A pesquisa, de abordagem qualitativa, utilizou revisão bibliográfica com foco em estudos nacionais entre 2023 e 2024, a fim de identificar práticas inclusivas aplicadas na Educação Básica. Os resultados demonstram que, embora existam iniciativas significativas — como a exibição de filmes, a participação em atividades de extensão e a formação continuada —, ainda há barreiras estruturais e institucionais que dificultam a inclusão plena. Entre os desafios destacados estão a precarização do trabalho docente, a carência de formação específica e a baixa produção de pesquisas sobre o tema. A falta de preparo adequado compromete o atendimento às especificidades dos alunos com deficiência, perpetuando práticas excludentes. As ações de extensão e pesquisa são apontadas como ferramentas potentes para aproximar licenciandos da realidade escolar inclusiva e fomentar a construção de uma escola mais equitativa. Conclui-se que a Educação Inclusiva deve ser compreendida como um processo contínuo de transformação institucional e social, requerendo o envolvimento de toda a comunidade escolar. A inclusão efetiva resulta do equilíbrio entre necessidade e vontade de incluir, mediado por ações formativas e sensíveis às diferenças.

Palavras-chave: Formação Docente; Educação Inclusiva; Necessidades Educacionais Especiais.

1. INTRODUÇÃO

As crianças com algum tipo de deficiência que frequentam o ambiente escolar para se desenvolver demandam uma série de estratégias de ensino e aprendizagem, as quais coexistem com práticas tradicionais alinhadas ao modelo de ensino usual dentro do contexto escolar. Desse modo, as Necessidades Educacionais Especiais se precipitam em meio a um *modus operandi* que pode sufocar modelos de ensino cuja premissa seja a inclusão como parte de um processo emancipador do aluno com deficiência. É importante entender que a "Educação Inclusiva significa pensar uma escola em que é possível o acesso e a permanência de todos os alunos, e onde os mecanismos de seleção e discriminação, até então utilizados, são substituídos por procedimentos de identificação e remoção das barreiras para a aprendizagem." (BLANCO, 2003, p. 16 *apud* SILVA NETO, 2018, p. 90). Isso não significa

que não haja interesse e/ou boa vontade na execução de práticas inclusivas, mas o princípio da equalização de um modelo de ensino, com a pretensão de atender a um contingente adaptado às tratativas locais e coletivas em detrimento do indivíduo e de suas especificidades particulares imersas no mesmo contexto, pode corroborar para o distanciamento da almejada inclusão, que pretende, entre outras possibilidades, construir relacionamentos duradouros entre a escola e o aluno.

Portanto, este estudo se aproxima da maneira como os profissionais realizam o trabalho de inclusão no contexto escolar, partindo do pressuposto de que haja oportunidades desterritorializadas, as quais inibem uma atuação docente mais profícua durante o processo de inclusão. O estudo realizou um levantamento bibliográfico sobre a temática, buscando compreender como a Educação Especial advém de um contexto ainda em transformação, mas que, inevitavelmente, precisa atuar como agente junto ao público deficiente, considerando-o como novos partícipes ao conceber "uma atuação mais ajustada às necessidades particulares e que amplie as possibilidades de participação no trabalho de leitura e escrita" (DAINEZ; SMOLKA, 2019). Diante dos desafios impostos pela Educação Inclusiva, o corpo docente precisa avaliar criticamente como estreitar a relação da escola como um lugar de desenvolvimento para alunos com Necessidades Educacionais Especiais. Como não se trata da mera integração dos indivíduos, será preciso transformar a escola como um todo, incluindo toda a equipe, de ponta a ponta, considerando, inclusive, os demais alunos como parte do ambiente e agentes ativos no processo de inclusão.

Este trabalho tem por objetivo geral, destacar as oportunidades que a escola têm junto aos alunos conduzidos no processo de inclusão dentro do ambiente escolar, para que os mesmos tornem-se de fato parte do ambiente como indivíduos participantes. Para alcançar o objetivo proposto, o estudo buscou a definição de alguns conceitos relacionados a temática e que são imprescindíveis para a compressão do problema e das possíveis oportunidades a serem apresentadas.

2. METODOLOGIA

Este estudo é qualitativo e utiliza a revisão bibliográfica para obter indícios da materialidade da pesquisa. A primeira etapa consistiu em buscar e selecionar, no Portal de Periódicos da CAPES, estudos sobre a temática definindo-se os seguintes filtros de busca: Educação Inclusiva(termo de busca); produção nacional; revisado por pares; em português; de 2023 a 2024. Para selecionar os estudos a serem analisados, realizou-se a leitura do título e do

resumo dos resultados de busca, com o intuito de determinar os estudos que pudessem corroborar os objetivos deste trabalho.

Os materiais selecionados foram analisados com o objetivo de compreender a atuação da Escola/Profissionais da Educação em concomitância com os alunos atendidos pela mesma, sobretudo os alunos da Educação Inclusiva. Buscou-se, por meio da inferência, identificar e determinar quais demandas seriam satisfeitas a partir das iniciativas encontradas, com a devida interpretação subjetiva acerca do ato e também as possibilidades de desenvolvimento expressamente citadas nos estudos selecionados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados e as discussões apresentados nesta seção foram elaborados com base nos artigos selecionados durante a etapa de buscas, os quais formaram o *corpus* da pesquisa, representando, para este estudo, uma parcela dos pontos mais relevantes sobre a temática da Educação Inclusiva na Educação Básica.

Exibição de filmes: Em um dos trabalhos consultados, foi realizada a exibição de filmes direcionados a professores. Os filmes abordavam questões relacionadas às pessoas com deficiência, nas quais os personagens que interagem com os deficientes não reconhecem as suas capacidades e limitações. Os participantes dessa iniciativa ao projetarem o que o filme apresentava no contexto de trabalho, perceberam que eles próprios agem de maneira semelhante, evitando ajustar sua *práxis* às necessidades específicas dos alunos com deficiência. Além disso, os professores também identificaram a necessidade de formação continuada, para que haja uma maior sensibilização sobre como o professor pode contribuir com a Educação Inclusiva. Essa contribuição envolve utilizar o aluno que demanda atenção especial como subsídio — ou seja, olhar para o aluno especial, perceber as habilidades que ele possui e usá-las como ponto de partida, como acesso à inclusão no contexto de desenvolvimento educacional. No entanto, de acordo com os relatos citados no estudo, foi observada uma desconexão com as possibilidades inclusivas, devido à diluição dos alunos especiais no ambiente escolar, sem o devido ajuste de suas demandas ao contexto. De acordo com Nazzari (2023, p. 45), um dos professores após participar da atividade relatou o seguinte: “os filmes nos mostram que nós temos que prestar atenção às habilidades dos nossos alunos, apesar de suas diferenças na aprendizagem, para que as utilizemos como ferramentas em seu aprendizado.”. Portanto, existe uma oportunidade simples e de impacto que joga luz problema, os professores e escola ainda demandarão uma série de investimentos, mas ao

tomar conhecimento sobre as possibilidades de desenvolvimento junto ao público deficiente, escola e professores poderão juntos construir cenários mais profícuos e inclusivos.

Trabalho precário: Precarização do trabalho por meio da contratação de temporários, que não possuem a perspectiva de construir uma carreira e criar vínculos mais profundos e comprometidos com uma proposta robusta de desenvolvimento educacional e profissional. Estabelece-se, assim, um cenário falacioso de uma suposta inclusão, que, na verdade, é apenas uma maquiagem para cumprir requisitos mínimos de atendimento às necessidades de um ensino inclusivo. Além disso, a formação continuada, as melhores condições de trabalho e a especialização na área foram identificadas como alguns dos problemas da Educação Inclusiva, culminando em situações nas quais certos profissionais desconhecem os propósitos dessa abordagem. Nesse sentido, observa-se o que Reis *et al.* (2023) destacam em sua pesquisa sobre a democratização do ensino. “Os autores enfatizam a não conformidade de alguns cursos com a legislação brasileira e citam o não atendimento ao Decreto nº 5.626, de 2005, que determina a adequação dos cursos de licenciatura, exigindo a oferta da disciplina de Libras como obrigatória para uma formação que considere as diferenças com vistas à equiparação dos indivíduos durante o processo educativo”. Esse fato corrobora a precarização da Educação Inclusiva desde sua gênese, pois os professores estão sendo formados sem as habilidades necessárias e úteis para a inclusão de alunos, enfrentando, assim, barreiras que tornam o processo ainda mais desafiador.

Atividades de extensão: Participação de licenciandos em ações de extensão como meio de estreitar a relação e a preparação para o futuro trabalho em sala de aula com alunos com deficiência. A prática docente junto ao público com deficiência, por meio das atividades de extensão, aproxima o estudante da realidade escolar — uma realidade na qual a inclusão é efetivamente praticada. Contudo, é importante destacar que a inclusão é o produto da intersecção entre os públicos típicos e atípicos, gerando uma nova realidade a ser apropriada pelos estudantes inseridos em contextos de diversidade. Segundo Freitas, Demoly e Freitas (2020), *apud* Souza *et al.* (2023, p. 169), “o termo inclusão escolar refere-se a um modelo teórico e prático dirigido principalmente para o progresso escolar, defendendo a ideia de que todos devem participar e ser recebidos como membros valiosos da comunidade escolar.” A extensão, portanto, oferece a oportunidade de o futuro professor se acostumar com a percepção de que a escola é um lugar de encontro, destinado à formação de uma sociedade que respeita as diferenças e convive com a alteridade em relação uns aos outros. Trata-se, portanto, não exclusivamente do ensino de disciplinas, mas, acima de tudo, do convívio entre

crianças que, em algum momento, serão cidadãos de uma sociedade que acredita e pratica a inclusão por meio da convivência diária.

Pesquisas: O baixo número de pesquisas sobre o assunto pode ser um indicativo do desconhecimento acerca das melhores práticas no contexto do Atendimento Educacional Especializado. Ampliar as oportunidades de desenvolvimento e promover a inclusão advêm do conhecimento sobre as deficiências e sobre como os educadores podem potencializar o aprendizado. Obviamente, recursos diversos também são indispensáveis, mas o recurso humano, cuja formação contempla a ciência do tratamento das especificidades variadas, bem como o ajustamento à prática docente, contribui para diminuir as lacunas geradas pela exclusão. Entretanto, os educadores, “apesar de estarem cientes da presença desses alunos nas aulas, a maioria desconhece o potencial destes, o que nos leva a inferir que, mesmo dentro de um programa de inclusão com recursos e especialização, ainda há exclusão por mera falta de informação” (NASCIMENTO; MENEZES, 2023, p. 12). Por mais contraditório que possa parecer, a escola que existe para ensinar precisa aprender a aprender, para depois ensinar. Evidencia-se, assim, a atividade de pesquisa como um estímulo frente às inquietações, na busca por respostas que apontem caminhos para a Educação Inclusiva, ao incluir a escola e os professores como agentes que também carecem de inclusão.

4. CONCLUSÃO

O estudo compreendeu que a Educação Inclusiva é um meio eficiente de propor e formar cidadãos com o olhar ajustado às diferenças, de modo a promover mais empatia, mais ações inclusivas fora do ambiente escolar e menos exclusão por meio da discriminação. Destacam-se, entre as possibilidades de inclusão promovidas pela escola: a formação continuada (ensino), a extensão e a pesquisa, formando um tripé que sustenta as ideias propostas pela inclusão. Somente assim, a sociedade poderá avançar em relação às diferenças e mitigar as desigualdades. Além disso, muitas universidades adotam o modelo que contempla o ensino, a pesquisa e a extensão como proposta de formação, cuja finalidade é permear todas as camadas que conduzem ao conhecimento e sua consolidação. Portanto, depreende-se dessas observações que a formação, seja inicial ou continuada, não tem fim nem começo. Trata-se de um fluxo contínuo, cujas oportunidades promovidas pela Educação Inclusiva surgem do encontro entre a necessidade de inclusão e a vontade de incluir, estabelecendo-se um processo de mediação entre dimensões díspares para a construção de uma única realidade, na qual todas residem no mesmo universo.

REFERÊNCIAS

DAINEZ, D.; SMOLKA, A. L. B. A função social da escola em discussão, sob a perspectiva da educação inclusiva. **Educ. Pesqui.**, São Paulo, v. 45, e187853, p. 1-18, 2019.

NASCIMENTO, J. P. O.; MENEZES, M. B. D. Como pensar em jogos e aprendizagem para estudantes com Transtorno do Espectro Autista? **Educação Matemática Em Revista**, [S.l.], v. 28, n. 80, p. 1-16, 2023.

NAZZARI, K. A arte como ferramenta de (re)significação na formação contínua de professores para a Educação Inclusiva. **Revista Educação, Artes e Inclusão**, Santa Catarina, v. 19, n. 2, p. 31-50, 2023.

REIS, M. D. S.; ALMEIDA, A. S.; SOUZA, F. D. S.; DIAS, V. B. A formação inicial de professores de Ciências Naturais e educação inclusiva: caminhos já percorridos nas pesquisas. **Educação: Teoria e Prática**, Rio Claro, v. 34, n. 67, p. 12-26, 2023.

SILVA NETO, A. D. O. *et al.* Educação inclusiva: uma escola para todos. **Revista Educação Especial**, Santa Maria, v. 31, n. 60, p. 81-92, 2018.

SOUZA, M. R. R. D.; OLIVEIRA, I. C. S.; TIBURTINO, M. V. C.; SHAW, G. S. L. Desafios da Educação Inclusiva no semiárido brasileiro: uma revisão sistemática. **Perspectivas em Diálogo**, Navirai, v. 10, n. 22, p. 159-181, jan./mar. 2023.